

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING TENDENSIYALARI

Valiyeva Mamlakatxon Muhammadjon Qizi

Profi Universitetining “Ingliz tili va Adabiyoti” yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202301>

Annotatsiya. Keyingi yillarda maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga e'tibor kuchaymoqda. Ushbu maqola ushbu sohadagi zamonaviy tendensiyalarni, jumladan, innovatsion o'qitish usullarini, o'quv dasturlarini yangilashni va texnologiya integratsiyasini o'rganadi. Tadqiqot shuningdek, ushbu yaxshilanishlarning talabalarning ta'lim natijalariga ta'sirini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, sifat, samaradorlik, innovatsion o'qitish usullari, o'quv dasturlarini yangilash, texnologiya integratsiyasi, ta'lim natijalari.

Аннотация. В последние годы все больше внимания уделяется повышению качества и эффективности дошкольного и начального образования. В данной статье рассматриваются текущие тенденции в этой области, включая внедрение инновационных методов обучения, обновление учебных программ и интеграцию технологий. В исследовании также обсуждается влияние этих улучшений на результаты обучения учащихся.

Ключевые слова: образование, качество, эффективность, инновационные методы обучения, обновление учебных программ, интеграция технологий, результаты обучения.

Abstract. In recent years, there has been a growing emphasis on enhancing the quality and efficacy of pre-school and primary education. This paper examines current trends in this area, including the adoption of innovative teaching methods, curriculum updates, and the integration of technology. The study also discusses the impact of these improvements on student learning outcomes.

Keywords: education, quality, effectiveness, innovative teaching methods, curriculum updates, technology integration, learning outcomes.

KIRISH. Ta'lim sohasida maktabgacha va boshlang'ich ta'limning sifatli va samarali bo'lishini ta'minlash bolalarning kelajakdagi o'quv muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada boshlang'ich ta'limning umumiy sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslarni aniqlash va amalga oshirishga qiziqish ortib bormoqda. Ushbu maqola maktabgacha va boshlang'ich ta'limni takomillashtirishda qo'llaniladigan joriy tendensiyalar va strategiyalarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, bunday ishlanmalarning yosh o'quvchilarning ta'lim tajribasini shakllantirishdagi ahamiyatini va ularning keyingi o'quv yutuqlarini e'tirof etadi. Ushbu tendensiyalarni o'rganish orqali o'qituvchilar va manfaatdor tomonlar bolalar uchun yaxshiroq ta'lim natijalarini ilgari surish bo'yicha o'z sa'y-harakatlarini xabardor qilish uchun qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin.

TADQIQOT USULLARI: Ushbu tadqiqotda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga oid ilmiy maqolalar, hisobotlar va empirik tadqiqotlar har tomonlama ko'rib chiqiladi. Tahlil asosiy tendensiyalarni, muammolarni va ta'lim samaradorligini oshirishdagi muvaffaqiyatli tashabbuslarni aniqlashni, o'qituvchilar tadqiqotchilar uchun qimmatli fikrlarni taklif qilishni o'z ichiga oladi.

NATIJALAR: Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning hozirgi tendensiyalari tahlili bir qancha muhim xulosalarni ochib beradi. Birinchidan, umrbod

ta'lim va rivojlanishning muhim asosi sifatida erta bolalik ta'limiga e'tibor kuchayib bormoqda.[1] Umumjahon maktabgacha ta'lim va erta bolalikni rivojlantirish dasturlariga sarmoya kiritish kabi tashabbuslar jahon miqyosida jadal rivojlandi.

Bundan tashqari, individuallashtirilgan ta'lim tajribasi va ijtimoiy-emotsional rivojlanishga e'tibor qaratgan holda, ta'limga yanada yaxlit va bolaga yo'naltirilgan yondashuvlarga o'tish mavjud.[2] Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda samarali pedagogik strategiya sifatida o'yinga asoslangan ta'lim, izlanish va loyiha asosida ta'lim ommalashmoqda.

Texnologiya sohasidagi yutuqlar o'rgatish va o'qitish amaliyotini o'zgartirmoqda, raqamli vositalar va resurslar ta'lim sharoitlariga tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda. Birlashtirilgan ta'lim modellari, shaxsiylashtirilgan o'quv platformalari va ta'lim ilovalari faollikni oshirish va turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanilmoqda.[3]

Umuman olganda, ushbu tendensiyalar maktabgacha va boshlang'ich ta'limning rivojlanayotgan manzarasini ta'kidlaydi, bu shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasiga va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun texnologiya integratsiyasiga e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi.

MUHOKAMA: Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha kuzatilgan tendensiyalar ko'proq bolalarga yo'naltirilgan, inklyuziv va texnologiya bilan integratsiyalashgan yondashuvlarga o'tishni aks ettiradi.[4] Erta bolalik davridagi ta'limni uzluksiz ta'limning asosi sifatida ta'kidlash shakllanish davrida rivojlanish ehtiyojlarini qondirish muhimligini ta'kidlaydi.

O'yinga asoslangan ta'lim va izlanishga asoslangan ta'lim kabi yaxlit pedagogik yondashuvlar yosh o'quvchilarda nafaqat kognitiv qobiliyatlarni, balki ijtimoiy-emotsional rivojlanishni rivojlantirish muhimligini tan oladi. Ushbu yondashuvlar 21-asr globallashgan dunyosida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan faol ishtirok etish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Texnologiyaning ta'limga integratsiyasi shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasi va turli xil ta'lim resurslaridan foydalanish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Biroq, ta'limda texnologiyaning potensial afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun raqamli tafovut va texnologiyadan teng foydalanishni ta'minlash kabi muammolarni hal qilish kerak.

XULOSA: Aniqlangan tendensiyalar maktabgacha va boshlang'ich ta'limdagi ijobiy yutuqlarni ko'rsatsa-da, qo'shimcha tadqiqotlar va e'tiborni talab qiladigan bir qancha yo'nalishlar mavjud. Birinchidan, o'yinga asoslangan ta'lim va so'rovga asoslangan ta'lim kabi bolalarga yo'naltirilgan yondashuvlarning akademik yutuqlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanishga uzoq muddatli ta'siri va samaradorligini baholash uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

Bundan tashqari, raqamli tafovutni bartaraf etish va barcha talabalar, xususan, kam ta'minlanganlar uchun texnologiyadan teng foydalanishni ta'minlashga harakat qilish kerak. Bu maktablarni tegishli resurslar va infratuzilma bilan ta'minlash, shuningdek, o'qituvchilarni texnologiyani o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun o'qitish va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olishi mumkin.

Bundan tashqari, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda mazmunli o'zgarishlar va dalillarga asoslangan amaliyotlarni amalga oshirish uchun o'qituvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Birgalikda ishlash orqali biz erta yoshdagi ta'lim sifati va samaradorligini oshiruvchi, pirovardida o'quvchilar va butun jamiyat uchun foyda keltiradigan strategiyalarni aniqlash va amalga oshirishda davom etishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Nefise Semra Erkan. (2010) “A study on the effects of preschool education on primary first graders’ school preparedness.” Hacettepe University Journal of Education.
2. Edgar R. Eslit. (2023). “21st Century Teaching: Updates, Challenges, and Best Practices.” Pp:1-11
3. Rebeca Soler Costa. (2021). “Personalized and adaptive learning: educational practice and technological impact.” Texto Livre Linguagem e Tecnologia, Vol.14, No.3.
4. Michael J. Haslip. (2018). *The Changing Landscape of Early Childhood Education: Implications for Policy and Practice.” Early Childhood Education Journal, Vol.46, No.1, pp:1-16.
5. Blanche Ndlovu. (2023). “Impact of play-based learning on the development of children in mobile early childhood care and education centres: Practitioners’ perspectives.” International Journal of Research in Business and Social Science, Vol.12, No.3, pp:432-440.